
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.538.2

DOI 10.5281/zenodo.17077125

Каншаева М. А.

Каншаева Майя Александровна, финансовый менеджер About People, ул. Шувалова, д. 3, Мурино, Ленинградская обл., Россия, 188669. E-mail: maya.sukhareva@yandex.ru.

Оптимизация затрат на найм персонала за счет выбора оптимального канала подбора

Аннотация. Выбор оптимального способа подбора персонала актуален для компании любых размеров, особенно в современных условиях низкой безработицы и высокого дефицита кадров. С помощью полуструктурированных интервью с руководителями МСП и анализа описательных статистик было проведено исследование наиболее экономически выгодного способа подбора сотрудника, среди которых самостоятельный поиск руководителем, кадровые агентства, фрилансеры-рекрутеры и штатные рекрутеры, с учетом специфики малого, среднего и крупного бизнеса. Для микробизнеса рекомендовано совмещать самостоятельный поиск с услугами фрилансеров, малому лучше выбирать между агентствами и штатным рекрутером, а средним и крупным компаниям предпочтительнее содержать собственный отдел подбора, передавая узкопрофильные вакансии на аутсорс.

Ключевые слова: подбор персонала, способы найма, малый и крупный бизнес, оптимизация затрат, дефицит кадров.

Kanshaeva M. A.

Kanshaeva Maya Aleksandrovna, financial manager About People, 3 Shuvalov St., Murino, Leningrad region, Russia, 188669. E-mail: maya.sukhareva@yandex.ru.

Optimization of recruitment costs by choosing the optimal recruitment method

Abstract. The choice of the optimal recruitment method is relevant for a company of any size, especially in today's environment of low unemployment and high staff shortages. With the help of partially structured interviews with SME managers and analysis of descriptive statistics, a study of the most cost-effective way of employee recruitment was conducted, including independent search by the manager, recruitment agencies, freelance recruiters and in-house recruiters, taking into account the specifics of small, medium and large businesses. For microbusinesses it is recommended to combine independent search with freelancers' services, for small businesses it is better to choose between agencies and in-house recruiters, and for medium and large com-

panies it is preferable to maintain their own recruitment department, outsourcing narrow profile vacancies.

Key words: recruitment, recruitment methods, small and large business, cost optimization, staff shortage.

Уровень безработицы в России по итогам 2024 составил 2,5 % (Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force), что сопровождается высоким дефицитом кадров, стремительным ростом зарплат кандидатов и увеличением срока найма нового сотрудника. Согласно исследованию, 34 % работодателей тратят 60–90 дней на поиск сотрудников, в то время как несколько лет назад этот процесс занимал менее 30 дней для 31 % рекрутеров. В 2023 году такой быстрый поиск возможен только для 11 % компаний [9]. Нехватка сотрудников сопровождается высокой текучкой кадров – ежегодно место работы меняют до трети всех занятых [10]. Все обозначенные факторы влияют на увеличение стоимости найма сотрудников для компании. Таким образом, **проблема исследования** – высокая доля затрат на подбор среди общих расходов компании на персонал. В связи с этим **целью исследования** является оптимизация затрат на найм через выбор оптимального способа подбора с учетом специфики малого и крупного бизнеса. В научной литературе авторы рассматривают снижение затрат на найм через сравнение разных инструментов поиска. Например, Динукова О.А., Маслова А.А. [2; 5] оценивают плюсы и минусы таких методов как прелиминаринг (сотрудничество с ВУЗами, колледжами, центрами профессиональной подготовки), поиск через специализированные онлайн сервисы (hh.ru, Работу.ру и др.), реферальные программы, участие в ярмарке вакансий, использование личных связей. Титова М. И. [11] дополнительно к традиционным методам выделяет современные – подбор сотрудников с помощью форумов (Хабр Карьера), применение искусственного интеллекта и чат-ботов, что позволяет улучшать эффек-

тивность подбора через улучшение качества кандидатов и снижения стоимости найма. Другие исследователи (Марющенко А. Я., Подвербных О. Е. [1]) предлагают оптимизировать расходы через трансформацию процесса подбора. По мнению авторов, внедрение информационных систем управления персоналом помогает снизить расходы на подбор за счет улучшения качества предсказательной и описательной аналитики.

Проблема подбора персонала актуальна для любого бизнеса – от малого до корпораций. Однако, существует позиция (Шинкарь Ю. Ю., Ходакова Н. Н., Попова К. Н. [7; 12-13]), что наиболее остро стоит эта проблема для малого бизнеса, в первую очередь, из-за ограниченности ресурсов – крупные компании могут себе позволить пробовать разные методы и способы подбора, оценивать их эффективность и выбирать наиболее подходящий для них вариант, в то время как малые компании не имеют таких возможностей. Затраты на привлечение специалистов по подбору персонала, маленький запас финансовой прочности – все это приводит к тому, что на малом предприятии за подбор персонала отвечает в основном директор.

Для крупных компаний вопрос о способах подбора персонала встает реже, так как чаще всего уже выстроена определенная последовательность действий, есть HR-директор и его команда, которая отвечает за весь процесс. Планы по подбору сотрудников разрабатываются на год вперед и следуют строго по бюджету [8]. В тоже время из-за дефицита кадров на рынке труда содержание только собственного штата рекрутеров и HR-команды может стать не самым эффективным способом и возникает необходимость комбинировать различные средства для лучшего результата. Если возникает

потребность в узкопрофильных специалистах, есть сезонные пиковые нагрузки, появляются специфические вакансии (например, специалист по кибербезопасности), то штатные рекрутеры могут быть не самым выгодным способом подбора.

Таким образом, перед компаниями любых размеров встает выбор между 4 способами найма сотрудников:

– Собственные силы руководителя компании.

– Кадровое агентство.

– Фрилансер-рекрутер.

– Штатный рекрутер.

Конечный выбор способа зависит от конкретной компании и вакансии, однако, опираясь на общие инструменты сравнения, можно принять обоснованное решение, учитывая все факторы и риски.

Исследование проводилось с использованием полуструктурированных интервью с руководителями МСП [4, с. 102] и с помощью анализа описательных статистик по данным, собранным из агрегаторов вакансий [6, с. 496]. В сравнении с анкетированием и полностью структурированными интервью полуструктурированное интервью предоставляет больше информации и снижает вероятность не учёта исследователем каких-то факторов. В сравнении с неструктурированным интервью выбранный метод позволяет не отклоняться от темы и сократить времязатраты на сбор информации. Для изучения текущих предложения заработных плат штатных рекрутеров и ценовых предложений фрилансеров-рекрутеров использовались данные таких агрегаторов как Профи.ру, hh.ru, Яндекс.Услуги, так как информация на этих ресурсах гибко подстраивается под изменения рыночной конъюнктуры. Собранные данные были проанализированы с помощью описательной статистики для выявления средних значений. В данном исследовании сравнение четырех способов было проведено на основе вакансии «Менеджер по продажам» в Барнауле со средним доходом 80 000 рублей.

Собственные силы руководителя компании.

Автором в апреле 2025 были проведены опросы среди 23 представителей малого бизнеса. Выборка была сформирована по методу «снежного кома» [6, с. 253]. После проведения интервью для удовлетворения критерию «малый бизнес» была произведена проверка данных в системе СПАРК по выручке компании за 2024 год и штату сотрудников, которые не должны превышать 800 млн. руб. и 100 человек соответственно (Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 22.07.2024) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). В структуру анкеты входили вопросы о среднем уровне заработной платы и уровне дивидендов, который предприниматель получает из своей фирмы, а также о способах найма, используемых в его компании. В среднем по результатам опросов собственник располагает около 160 000 руб. ежемесячного дохода при работе около 160 часов в месяц. Следовательно, его часовая ставка — 1 000 рублей.

Поиск одного менеджера по продажам, согласно информации от тимлида команды рекрутмента российского кадрового агентства, включая просмотр резюме и проведение интервью с кандидатами, – 35 дней по 4 часа, то есть 140 часов или 140 000 рублей в расчете на средний доход собственника МСП.

После принятия предложения о работе новому сотруднику необходимо провести неделю обучения и запустить процесс адаптации в новой команде, что занимает около 30 % рабочего времени руководителя в месяц, то есть 12 часов или 12 000 рублей.

Таким образом, на найм одного сотрудника руководитель тратит 152 000 рублей, что составляет 95 % его заработной платы.

Однако, высокая стоимость найма не единственное, что стоит учитывать. Во-первых, у владельцев бизнеса остается меньше времени для планирования и реа-

лизации стратегических задач – из-за того, что до 40 % рабочего дня они тратят на деятельность, не приносящую прямого дохода (найм, HR-задачи, расчет заработной платы) [14]. Для стратегических задач остаётся только 32 % времени [15]. Во-вторых, собственники малого бизнеса в большинстве случаев не готовы использовать сложные инструменты поиска сотрудников, отнимающие много времени и требующие определенных навыков [3], что сужает воронку для рабочих вакансий, IT-специалистов и топ-менеджеров.

В крупных компаниях директора уже не занимаются подбором персонала. Участие главы компании может потребоваться в исключительных случаях – если есть необходимость привлечения ключевых партнеров и инвесторов, руководитель может задействовать личные связи и принимать участие в подборе, в то время как команда HR-специалистов подключается только на этапе формальностей. В таком случае, для крупных компаний самостоятельный подбор является редким

случаем, когда речь идет о стратегически или критически важных решениях для бизнеса.

Рекрутеры-фрилансеры.

Автором было проведено исследование условий подбора от 57 рекрутеров-фрилансеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула. Данные собраны 14.05.2025 из агрегаторов Профи.ру и Яндекс.Услуги. Агрегаторы выбраны по принципу наибольшей релевантности запросу «Рекрутер-фрилансеры в городе X» в поисковом сервисе «Яндекс Поиск». Релевантность определялась на основе поискового алгоритма Яндекса. Внутри площадок выборка происходила на основе ручной фильтрации по закрываемым вакансиям «Менеджерам по продажам» в выбранном регионе, а также на основе внутренних рекомендательных алгоритмов площадки согласно введенным автором запросу. Сводные данные по средней стоимости подбора и часовой ставке приведены в таблице 1.

Таблица 1. Стоимость подбора сотрудника с помощью рекрутера-фрилансера

	Средняя стоимость подбора, руб.	Средняя часовая ставка, руб.
По России	38 445	255
По Барнаулу	30 000	199

Средняя часовая ставка в России превышает аналогичный показатель в Барнауле на 28 % (255 рублей против 199 рублей соответственно). Но даже при этом ставка фрилансера является одной из самых выгодных способов. Помимо большой экономии средств среди плюсов работы с фрилансерами-рекрутерами можно выделить:

– Сокращение времени на найм. Во-первых, фрилансеры обладают большим опытом в подборе и необходимыми навыками. Во-вторых, по сравнению с трудоустройством штатного рекрутера, фрилансеры могут приступить к подбору сразу же без адаптации и обучения.

– Расширение воронки кандидатов. Опытные фрилансеры задействуют не только классические инструменты подбора, к которым прибегает обычно собственник, но и задействуют ресурсы, которые могут оказаться новыми или специфичными для главы компании.

При этом, несмотря на невысокую стоимость нужно учитывать риски при работе с рекрутерами-фрилансерами:

– Отсутствие контроля. Фрилансер работает по своим стандартам и сразу над несколькими проектами и не всегда поддерживает достаточную коммуникацию, чтобы держать собственника в курсе.

– Недостаточное погружение в отрасль бизнеса. Нужно хорошо разбираться-

ся в отрасли и понимать ценности компании, чтобы подобрать максимально подходящего кандидата.

– Недостаточная приверженность к бренду компании. Фрилансеры чаще всего не имеют сильной приверженности к бренду и не разделяют ее ценности, из-за чего они могут не в полной мере отразить культуру компании. Особенно это важно для средних и крупных предприятий, где уже четко проработана корпоративная культура и приверженность к ценностям компании является одним из важных критериев при выборе сотрудника.

В то же время, этими рисками можно управлять, наладив управление удаленными сотрудниками – ставить четкие цели, запрашивать отчеты в определённые промежутки времени, грамотно вести документацию.

Кадровые агентства.

Таблица 2. Сравнение предложений по подбору сотрудника кадровыми агентствами

	Предоплата, %	Гарантия, дней	Срок подбора сотрудника, недели	Возврат предоплаты	Цена, руб.
Агентство 1	30 %	45	3	Нет	90 000
Агентство 2	30 %	90	3	Нет	86 000
Агентство 3	30 %	90	4	Нет	70 000
Агентство 4	30 %	90	4	Нет	50 000
Агентство 5	50 %	45	2,5	Да	80 000
Агентство 6	40 %	30	4	Да	97 200

Плюсы и минусы работы с кадровыми агентствами коррелируют с позитивными аспектами и рисками работы с фрилансерами. Среди положительных сторон кадровых агентств дополнительно можно выделить:

– Гарантии и ответственность. Агентства работают по договорам с четкими условиями и штрафами за их несоблюдение, а также предоставляют гарантийный период, в течение которого обязуются заменить кандидата бесплатно. В среднем по проведенному исследованию средний срок гарантии составляет 65 дней.

– Конфиденциальность и репутация. Агентства могут не раскрывать при необ-

Автором было исследовано 10 кадровых агентств в Барнауле на основе поиска по ключевой фразе «кадровое/рекрутинговое агентство» в геосервисе 2ГИС в апреле 2025. Выбор геосервиса как площадки для поиска обусловлен его распространенностью в регионе. Генеральная совокупность на момент исследования составляла 52 агентства. 31 агентство специализируется на подборе персонала для закрытия вакансий в других регионах (найм персонала на производства в другие города, деревни и прочее), операционном и стратегическом консалтинге и проведении мероприятий. С 11 агентствами не удалось выйти на связь. В итоге из 10 агентств, с которыми удалось связаться, только 6 из них были готовы заняться поиском менеджера по продажам. Результаты приведены в таблице 2.

ходимости наименование компании на ранних этапах отбора и указать в договоре пункт о неразглашении сотрудничества.

– Масштабируемость и срочность. По сравнению с фрилансерами агентства могут закрывать одновременно несколько позиций, а также осуществлять массовый подбор сотрудников, когда за короткий период (2-3 месяца) может потребоваться от 100 до тысячи сотрудников и другие инструменты подбора (таргетированная реклама, массовые собеседования).

Последние два плюса особенно актуальны для крупных компаний, у которых большие масштабы операций и вакансий.

Штатный рекрутер.

Автором просмотрены данные 74 активных вакансий на 20.05.2025 из hh.ru по городу Барнаул профессии «Рекрутер/Менеджер по персоналу» без ограничений по срокам публикации. Для просмотра вакансий была выбрана площадка hh.ru, так как этот сервис содержит наибольшую долю вакансий в сфере «продажи, обслуживание клиентов» (ста-

тистика stats.hh.ru), в то время как другие площадки специализируются на рабочих специальностях, IT-специалистах и других вакансиях.

При расчете стоимости работы рекрутера учитываются не только заработная плата, но и НДФЛ и взносы, которые обязан уплатить работодатель (данные приведены в таблице 3).

Таблица 3. Средняя зарплата штатного рекрутера в Барнауле

	Средняя зарплата, руб.	НДФЛ, руб.	Взносы, руб.	Итого в месяц, руб.	Итого в год, руб.
Барнаул	41 451	5 389	8 737	55 576	666 912

В Барнауле стоимость часа работы штатного рекрутера (включая налоги) превышает расходы на фрилансера из этого же региона на 29,9 %.

В среднем за месяц штатный рекрутер закрывает 2 вакансии менеджера по продажам. Это значит, что подбор одного сейлз-менеджера обходится компании в 27 778 руб. Однако нужно учитывать, сколько в среднем потребность компании в найме сотрудников. В Барнауле у штатного рекрутера не будет простоев и его работа для малого бизнеса экономически эффективна в случае, если компании необходимо нанимать от 22 сотрудников в год. В микробизнесе, где не происходит расширение штата и не планируется в ближайшее время, штатный рекрутер может быть выгодным, если компания является нишевой (например, реставрация предметов, производство оборудования, адаптированных для людей с ограниченными возможностями и прочее). В таком случае штатный рекрутер, погруженный в специфику бизнеса, будет эффективнее, чем фрилансер. Более высокая стоимость штатного специалиста в таком случае будет «ценой» за узкую специализацию и глубокое понимание сферы бизнеса.

Рекомендации по выбору оптимального способа найма сотрудников.

Для микробизнеса, где средний доход собственника варьируется около 80 000 руб., самостоятельный подбор может

стать выигрышным вариантом, несмотря на высокую стоимость в пересчете на среднюю цену часа руководителя. Можно воспользоваться услугами фрилансеров, сбалансировав затраты времени и невысокую стоимость подбора.

Малому бизнесу со средним доходом собственников около 150 000 руб. выгоднее выбирать между штатным рекрутером и кадровым агентством: компромисс будет между более высокой стоимостью подбора через агентство и времязатратами на делегирование задач нанятому специалисту.

Среднему и крупному бизнесу (доходы в среднем от 250 000 руб.) предпочтительнее содержать свой штат рекрутеров, а на аутсорс кадровым агентствам или фрилансерам отдавать узкопрофильные вакансии. Работу с фрилансерами лучше построить через посредников, чтобы снизить транзакционные издержки управления.

Заключение.

Основываясь на экономические затраты разных способов подбора персонала, самым выгодным вариантом для малого бизнеса является найм с помощью рекрутера-фрилансера, а для крупного – штатный рекрутер, так как большие компании могут обеспечивать достаточную загрузку для внутреннего специалиста.

В тоже время нужно учитывать и косвенные факторы (альтернативные затраты, риски и преимущества). Таким об-

разом, для бизнеса разного масштаба рекомендованы разные подходы: микробизнесу выгоднее совмещать самостоятельный поиск с услугами фрилансеров, малому лучше выбирать между агентствами и штатным рекрутером, а средним и крупным компаниям предпочтительнее содержать собственный отдел подбора, передавая узкопрофильные вакансии на аутсорс. Основными рисками остаются высокие временные затраты ру-

ководителей, неоправданные расходы на штатных специалистов при невысокой потребности в новых сотрудниках и потенциальное снижение качества подбора при работе с фрилансерами. В условиях кадрового дефицита критически важно оптимизировать процесс найма, комбинируя методы в зависимости от стратегических целей и текущих ресурсов компании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марющенко А. Я., Подвербных О. Е. Цифровизация подбора персонала в современной организации // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2021. №. 3. С. 506-508.
2. Динукова О. А. Современные тенденции подбора персонала // Экономика и предпринимательство. 2023. № 4(153). С. 1318-1322. DOI 10.34925/eip.2023.153.4.261.
3. Журавлева А. Быстрые кадры: как малый бизнес ищет персонал // РБК+. URL: <https://spb.plus.rbc.ru/news/624464fd7a8aa90c4c1e4ed8> (дата обращения: 18.05.2025).
4. Маркетинг инноваций / под общей редакцией Н. Н. Молчанова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 465 с. ISBN 978-5-9916-4775-5.
5. Маслова А. А. Современные методы привлечения персонала // Инновационная экономика и современный менеджмент. 2023. № 1(43). С. 4-5.
6. Методы проведения экономических исследований // Research methods for business students / Марк Сондерс, Филип Льюис, Эйдриен Торнхилл ; 3-е изд. Москва: Эксмо, 2006. 622 с., ISBN 5-699-18513-5.
7. Попова К. Н. Современные проблемы подбора персонала на предприятиях малого бизнеса // Социальная политика и социология. 2009. № 5(47). С. 485-493.
8. Правдивцева Л. И. Организация подбора персонала // Актуальные проблемы и современные тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых: Сборник статей III Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов, Москва, 28 октября 2021 года / Составитель Н.С. Морозова. Москва: Российский новый университет, 2021. С. 58-63.
9. Рынок труда в середине 2023 года: никто не виноват, но что делать? Анализ данных, тренды и прогнозы от hh.ru // hh.ru. URL: <https://spb.hh.ru/article/31716> (дата обращения: 20.05.2025).
10. Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен. I квартал 2024 года. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 53 с.
11. Титова М. И. Поиск персонала в условиях цифровой трансформации // Студенческая молодёжь XXI века: наука, творчество, карьера, цифровизация: Сборник материалов IV Межвузовской студенческой научно-практической конференции, Москва, 24 мая 2023 года / Москва: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт», 2023. С. 603-607.
12. Ходакова Н. Н. Организация привлечения персонала в малые предприятия и инструменты кадровой работы // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2011. №36.
13. Шинкарёв Ю.Ю. Проблемы подбора персонала в малом бизнесе // Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики: тез. докл. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 22–23 сент. 2010 г.). Минск, 2010. С.160–161.
14. Is It Time to Outsource Human Resources? // Entrepreneur. URL: <https://www.entrepreneur.com/business-news/is-it-time-to-outsource-human-resources/217866> (дата обращения: 17.05.2025).
15. Time Management: New Survey Reveals How Biz Owners Are Spending Their Time—And How They'd Rather Spend It // Agility PR Solutions. URL: <https://www.agilitypr.com/pr->

news/business/time-management-new-survey-reveals-biz-owners-spending-time-theyd-rather-spend/
(дата обращения: 17.05.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Marjushhenko A Ja., Podverbnyh O E. Cifrovizacija podbora personala v sovremennoj organizacii // Aktual'nye problemy aviacii i kosmonavтики. 2021. № 3. S. 506-508.
2. Dinukova O. A. Sovremennye tendencii podbora personala // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2023. № 4(153). S. 1318-1322. DOI 10.34925/eip.2023.153.4.261.
3. Zhuravleva A. Bystrye kadry: kak malyj biznes ishhet personal // RBK+. URL: <https://spb.plus.rbc.ru/news/624464fd7a8aa90c4c1e4ed8> (data obrashhenija: 18.05.2025).
4. Marketing innovacij / pod obshhej redakciej N. N. Molchanova. 3-e izd., pererab. i dop. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2025. 465 s. ISBN 978-5-9916-4775-5.
5. Maslova A. A. Sovremennye metody privlechenija personala // Innovacionnaja jekonomika i sovremennyj menedzhment. 2023. № 1(43). S. 4-5.
6. Metody provedenija jekonomicheskikh issledovanij // Research methods for business students / Mark Sonders, Filip L'juis, Jejdrien Tornhill ; 3-e izd. Moskva: Jeksmo, 2006. 622 s., ISBN 5-699-18513-5.
7. Popova K. N. Sovremennye problemy podbora personala na predpriyatijah malogo biznesa // Social'naja politika i sociologija. 2009. № 5(47). S. 485-493.
8. Pravdivceva L. I. Organizacija podbora personala // Aktual'nye problemy i sovremennye tendencii razvitija social'no-jekonomicheskikh nauk v XXI veke: vzgljad molodyh uchenyh: Sbornik statej III Vserossijskoj nauchnoj konferencii studentov, magistrantov, aspirantov, Moskva, 28 oktjabrja 2021 goda / Sostavitel' N.S. Morozova. Moskva: Rossijskij novyj universitet, 2021. S. 58-63.
9. Rynok truda v seredine 2023 goda: nikto ne vinovat, no chto delat'? Analiz dannyh, trendy i prognozy ot hh.ru // hh.ru. URL: <https://spb.hh.ru/article/31716> (data obrashhenija: 20.05.2025).
10. Rynok truda otdel'nyh otraslej jekonomiki Rossii: tekushhaja situacija i ozhidaemyj fokus peremen. I kvartal 2024 goda. M.: ISIJeZ VShJe, 2024. 53 s.
11. Titova M. I. Poisk personala v uslovijah cifrovoj transformacii // Studencheskaja molodjozh' XXI veka: nauka, tvorcestvo, kar'era, cifrovizacija: Sbornik materialov IV Mezhvuzovskoj studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 24 maja 2023 goda / Moskva: Negosudarstvennoe obrazovatel'noe chastnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniija «Moskovskij jekonomicheskij institut», 2023. S. 603-607.
12. Hodakova N. N. Organizacija privlechenija personala v malye predpriyatija i instrumenty kadrovoj raboty // Upravlenie jekonomicheskimi sistemami: jelektronnyj nauchnyj zhurnal. 2011. №36.
13. Shinkar' Ju.Ju. Problemy podbora personala v malom biznese // Social'nye faktory ustojchivogo innovacionnogo razvitija jekonomiki: tez. dokl. II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Minsk, 22–23 sent. 2010 g.). Minsk, 2010. S.160–161.
14. Is It Time to Outsource Human Resources? // Entrepreneur. URL: <https://www.entrepreneur.com/business-news/is-it-time-to-outsource-human-resources/217866> (data obrashhenija: 17.05.2025).
15. Time Management: New Survey Reveals How Biz Owners Are Spending Their Time—And How They'd Rather Spend It // Agility PR Solutions. URL: <https://www.agilitypr.com/pr-news/business/time-management-new-survey-reveals-biz-owners-spending-time-theyd-rather-spend/> (data obrashhenija: 17.05.2025).

Поступила в редакцию: 26.05.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.